

Травкин А.А.

ПРОЦЕССЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ РИА В 1917 ГОДУ¹*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье анализируются причины и последствия демократизации Русской императорской армии в 1917 году. Установлено, что процесс связан как с внешними причинами (непростая обстановка на Восточном фронте), так и внутренними причинами (крестьянский вопрос, активность революционных партий, др.). Сделан вывод, что демократизация носила крайне хаотичный характер и приблизила Гражданскую войну в России.

Ключевые слова: Первая мировая война, Российская императорская армия, демократизация армии.

Abstract. The article analyzes the causes and consequences of the democratization of the Russian Imperial Army in 1917. It has been established that the process is associated with both external reasons (the difficult situation on the Eastern Front) and internal reasons (the peasant question, the activity of revolutionary parties, etc.). It is concluded that democratization was extremely chaotic and brought the Civil War in Russia closer..

Key words: World War I, Russian Imperial Army, democratization of the army.

Демократизация РИА – очень сложный и уникальный процесс, не имеющий аналогов в мире. Ситуация эмоционально неоднозначная, ведь для сторонников императора это был настоящий шок, а для противников режима это был момент триумфа, ведь это, по Ленину, максимально приблизило превращение войны империалистической в войну гражданскую. Однако автором статьи для читателя приводятся события и три объективных причины, по которым демократизация РИА совершилась.

Как явление, оно возникло 15 марта 1917 года, и было опубликовано в тот же день «Известиями Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов». Несколько человек, а именно Семён Кливанский и Николай Соколов (занимавший пост секретаря исполкома Петросовета) опубликовали приказ для солдат Петроградского гарнизона, состоявший из семи пунктов. Наиболее примечательные пункты для разбора являются первый, третий, четвертый, шестой и седьмой. Первый пункт гласит, что «Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей». Таким образом, возникают солдатские комитеты, имеющие полномочия оспорить решения офицера. Затем, третий пункт гласит: «Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам». Здесь имеется ввиду, что солдатские комитеты могут подвергнуться политической агитацией (которой активно пользовались левые силы и даже кадеты), но солдаты теперь подчиняются не Временному правительству, а Петросовету. Четвертый пункт лишает Временное правительство

¹ Научный руководитель – А.А. Хлевов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

всякой власти – «Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов». Шестой пункт лишает солдат дисциплины, поскольку теперь «В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чём не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется». А седьмой пункт лишает субординации – «Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т.д» [1]. Необходимо отметить, что данный приказ был написан без координации с Временным правительством, что возымело взрывной эффект – вся армия начала формировать солдатские комитеты, как в тылу, так и на фронте. Планировавшееся летом 1917 года заключительная генеральная наступательная операция, получившая название «наступление Керенского» провалилась полностью, поскольку солдаты попросту отказались идти в наступление. Стоит также отметить, что многие офицеры и генералы были уволены из армии из-за несоответствия революционных взглядов – так были уволены три Верховных главнокомандующих, несколько раз менялись командующие всеми фронтами и армиями. В дополнение к имеющимся «реформам», 25 марта 1917 года были отменены военно-полевые суды, а 22 мая 1917 года военный и морской министр Временного правительства А.Ф.Керенский вводит «Декларацию прав солдата», которые хоть и приравнивали солдат с гражданским населением в правах, но окончательно добило всякую дисциплину. Реакция военных и общественности была совершенно разная. К примеру, А.В.Колчак, будущий Верховный правитель России, а на момент описываемых событий адмирал Черноморского флота, на своем допросе в 1920-м году так описывал положение вещей: «Приказ № 1 был сообщен царскосельской радиостанцией за подписью Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Когда на одном из митингов, на котором собралось огромное число свободных от службы команд, меня спросили, как относиться к этому приказу, я сказал, что для меня этот приказ, отданный Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, не является ни законом, ни актом, который следовало бы выполнять, пока он не будет санкционирован правительством, так как, в силу настоящего положения, Советы Рабочих и Солдатских Депутатов могут собираться в любом месте, в любом городе, и почему в таком случае приказ Петроградского Совета является обязательным, а необязателен приказ Совета в Одессе или в другом месте? Во всяком случае, я считаю, что этот приказ не имеет для меня никакой силы, и я буду выполнять только те приказы, которые буду получать или от правительства, или от ставки. Команды к этому отнеслись совершенно спокойно и никаких вопросов мне не задавали. Когда пришло от Гучкова известное распоряжение, то оно было проведено в жизнь без возражений с моей стороны» [2]. А.И.Куприн, известный писатель Серебряного века и поручик РИА, так реагировал на майский приказ Керенского: «... я вспомнил слово о Керенском одного глубоко военного человека: «Его попрекнули декларацией прав солдата. Это были булавочные уколы. Я, боевой офицер, с удовольствием расширил бы солдатские права. Но за то потребовал бы и «декларации обязанностей солдата» [3]. Гораздо категоричнее высказывался один из будущих лидеров Белого движения М.В.Алексеев. Михаил Васильевич произнес следующую речь перед офицерским собранием: «Положение Германии нелёгкое, но воспитание народа в железной дисциплине, любви, объединяющей и примиряющей, спасает германский народ. В этом его сила, его могущество. Не спасла бы Германию и высокая техника, если бы не было примирения во внутренних отношениях. Все там несут одинаковые тяготы, все доблестно дерутся. В дисциплине спасается народ в такие минуты, когда всё,

казалось, разваливается. Они недоедают три года, вытянули всё на фронт. Посмотрите, что сейчас осталось в Германии: инвалиды, дети и глубокие старики, всё отправлено на фронт. А посмотрите в Петрограде, сколько там народа молодого, сильного, ещё не бывавшего в боях! В Германии воюет весь народ, и никто не говорит, что тяжело, что посеять некому. ... Весь русский народ должен неумолчно говорить своим сынам на фронте, что необходим решительный удар по противнику, чтобы скорей войну довести до конца. Германию можно взять только голой силой, войну нужно выиграть» [4].

Справедливо было бы отметить реакцию и большевиков, которые сами двигали подобные процессы, и которым в октябре 1917 года досталось то, что своими руками сотворили. В частности, будущий председатель Реввоенсовета Л.Д.Троцкий так комментировал события демократизации армии: «...Временное Правительство хотело избавиться от гарнизона. Солдаты не хотели идти на фронт. Мы этому естественному нежеланию дали политическое выражение, революционную цель, «легальное» прикрытие. Этим мы обеспечили исключительное единодушие внутри гарнизона и тесно связали его с петроградскими рабочими... Для того, чтобы ... манёвр оказался победоносным, нужно было стечение совершенно исключительных обстоятельств, больших и малых. Прежде всего нужна была армия, не желавшая более сражаться. Весь ход революции, особенно в первый её период, с февраля по октябрь включительно, – об этом мы уже говорили, – выглядел бы совершенно иначе, если бы у нас не было к моменту революции разбитой и недовольной многомиллионной крестьянской армии... можно сказать с уверенностью, что в таком виде этот опыт никогда и нигде не повторится» [5].

Исходя из вышесказанного можно сделать очевидный вывод, что демократизация Русской императорской армии была примером ужасного революционного действия. В условиях войны превратить одну из сильнейших армий Европы в толпу солдат с винтовками, по моему мнению, является преступлением против Отечества. Вместе с тем, это и аукнулось инициаторам подобных реформ, поскольку не будь демократизации армии, а в дальнейшем большевизации солдатских комитетов, не было бы и Октябрьской революции. А в свою очередь с дисциплинированной армией Ленину не пришлось бы писать «Социалистическое отечество в опасности!», поскольку ему было бы чем ответить немцам и австро-венграм. Справедливо отметить и тот факт, что демократизация армии невероятным образом приблизило Гражданскую войну.

Однако автор не ставит своей задачей комментирование событий 106-летней давности. Его задача – дать причины, по которым всё вышесказанное и случилось. Вот три основные причины. Причина первая: положение РИА на Восточном фронте на 1917 год. Несмотря на качественное и количественное превосходство Антанты (и России, в частности) над Четверным союзом, за последними была инициатива на фронте. Для того чтобы координировать действия союзных армий, генералы стран-участников Антанты устраивали конференции, самая известная из которых проходила в пригороде Парижа, Шантийи. Предполагалось, что в 1917 году совместные наступления англо-французских сил на Западном фронте, и русских войск на Восточном нанесут сокрушительный и последний удар по Четвертному союзу, особенно по Германии. Для этого российская сторона предприняла успешные попытки: преодолела последствия снарядного голода, окончательно перевела экономику на военные рельсы, провела дополнительную мобилизацию и обеспечила на 900-км фронте двукратное превосходство в живой силе над немцами и австро-венграми. Самые значимые действия – наступательные операции на австро-венгерском участке фронта (знаменитый Брусилковский прорыв) и на турецком участке (Эрзурумская и Трапезундская операции, уничтожившие несколько армий Османской империи, и открыло путь на Анатолию, что для турков сродни капитуля-

ции). Эти операции улучшили положение вещей и как раз генеральное наступление лета 1917 года по всему фронту должно было разгромить вражеские силы Восточного фронта. Но здесь начинаются нюансы. Во-первых, ощущалась острая нехватка офицеров. Тяжелые бои 1914 и 1915 годов серьёзным образом отразились на офицерстве – не было в достаточном количестве кадровых офицеров, способные командовать солдатами. Ускоренные курсы прапорщиков и унтер-офицеров привели к тому, что эти офицеры имели малый командный опыт, который добывался большой ценой. Сами солдаты тоже были не лучше – мобилизовали последних людей. Последний военный министр Временного правительства А.И.Верховский так свидетельствовал в своем докладе: «...некомплект всех фронтов возрос до 674 000 человек. ... ведение войны в тех размерах, в коих она велась до последнего времени, нам непосильно. Необходимо прежде всего считаться с тем, что ныне страна вступила в 4-й год беспрецедентной по своей тяжести войны. Из населения взято более 15 000 000 работников, в стране полная разруха во всех отраслях экономической жизни, дальнейшее напряжение сил государства представляется немыслимым. ... 700–800 тысяч человек – это последний ресурс, который могут дать запасные полки внутренних округов для дальнейшего ведения и окончания войны» [6]. Это уставшие от войны люди, неспособные довести войну до победного конца. Большевики позднее начали агитацию против войны среди таких солдат, но сами выстрелили себе в ногу, потому что в годы Гражданской войны этих солдат пришлось действительно демобилизовать.

Причина вторая: внутренняя нестабильность в тылу. Российская империя на момент 1914 года пережила не самую удачную русско-японскую войну 1904-1905 гг., а также столкнулась с первой русской революцией 1905-1907 гг. Общество стало крайне политизированным, и были сторонники как самодержавия, так и сторонники перемен. Особое место, что очевидно, занимают левые силы – эсеры, меньшевики, большевики, левые партии национальных меньшинств. Если до этого на их повестке дня были социальные перемены – изменения трудового законодательства, расширения политических и избирательных прав, требование решения земельного вопроса, то к моменту 1914 года, к ним расширились вопросы войны. Общество раскололось на сторонников войны (т.н. оборонцы), и на противников войны (т.н. пораженцы). Если на момент 1914 года голоса пораженцев воспринимались маргинально, то к 1917 году пораженцев было больше оборонцев. Люди испытывали сильную усталость от войны, и это понимали, как в Генеральном штабе, так и представители левых партий. Особое место среди пораженцев занимали большевики. В силу своих взглядов, а также их радикальности, они, имея силу, народом не сильно воспринимались (это доказало даже Учредительное собрание). Однако им удавалось поднимать на акции гражданского неповиновения народ, причем на их митингах, стачках и забастовках принимало сотни тысяч людей. Не менее важным фактором являлось падение авторитета царя. Николай II поначалу выполнял ограниченные функции в ходе войны, но после Великого отступления 1915 года, для подъема боевого духа, он отстраняет главнокомандующего Николая Николаевича от командования Русской императорской армией и берет это бремя на себя. Первоначально это имеет положительный эффект, поскольку солдаты считают, что он наконец наведет порядок в армии. Однако дальнейшие события на поле боя дали людям повод считать, что в неудачах виновен царь. Более того, придворная склока мешает решению государственных дел. Свержение и отречение Николая II 15 марта 1917 года привели к тому, что легитимная власть перестала существовать, и возникло двоевластие – поддерживаемое левыми силами Петросовет и Временное правительство, которое взяло на себя бремя власти вместо царя. Таким образом, смена политической власти привела к тому, что революционные события приняли хаотичный характер.

Причина третья: национально-освободительные движения внутри Российской империи. Довольно неожиданная причина, которую игнорировать невозможно, поскольку по переписи 1897 года конкретно великороссов в стране было 53% из числа всего населения. Соответственно национальный вопрос стал одним из важнейших в стране. Различные политические силы придерживались разных взглядов. Черносотенцы были противниками любых сдвигов в сторону решения национального вопроса, октябристы и кадеты выступали за культурные автономии, эсеры разделяли принцип федерализма страны, а социал-демократы признавали право наций на самоопределение. В контексте 1917 года это привело к появлению дивизий латышских стрелков, Сербского корпуса, Чехословацкого корпуса, различных национальных дивизий, а также особым местом стояли украинизированные части РИА, поскольку их появление поощрял один из будущих лидеров Белого движения А.Г. Корнилов. Таким образом, национальный вопрос также имел место быть среди причин демократизации Русской императорской армии.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод – демократизация армии есть преступление против Отечества. Она в равной степени наказала как сторонников императорской власти, так и его противников. Николай II, за нежелание полноценно править страной, сперва был отстранен и отречен от власти, затем подвергся аресту, а затем большевики его расстреляли. Представители Государственной Думы, сформировав Временное правительство, не смогли остановить уже возникший хаос в стране, что позволило левым силам возглавить этот хаос. В свою очередь представители левых сил (особенно эсеры) создали и приняли катастрофические приказы и акты, позволившие большевикам прийти во власть в октябре 1917 года. А уже большевикам во главе с Лениным досталась разваленная изнутри страна (в развале которой они принимали деятельное участие) и множество недовольных людей с оружием в руках, хотящие исправить всё это. А тем временем назревала Гражданская война, которая нанесет гораздо больший урон, чем все ужасы Великой войны.

Источники и литература

1. Приказ №1 Петросовета от 15 марта 1917 года // URL: http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/19170301prikaz1.php. – (проверено 12.09.2023)
2. Протокол допроса А.В.Колчака от 24.01.1920 г. // URL: <http://militera.lib.ru/db/kolchak/03.html>. – (проверено 14.09.2023)
3. А.И.Куприн. Цитата из произведения «Сердце народное» // URL: http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1917_serdtze_narodnoe.shtml. – (проверено 14.09.2023)
4. Выдержка из выступления М.В.Алексеева перед офицерами // URL: <https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/60890>. – (проверено 19.09.2023)
5. Оценка Л.Д.Троцкого по демократизации армии // URL: https://web.archive.org/web/20140714181207/http://society.polbu.ru/trotsky_uptoOctober/ch07_all.html. – (проверено 14.09.2023)
6. Выдержка из доклада министра А.И. Верховского // URL: http://militera.lib.ru/research/golovnin_nn/04.html – (проверено 14.09.2023)